

Orta Çağ Avrupa'sında Diploması Dili ve Bürokratik İletişim

Selahaddin SOYUDOĞRU

Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
Çeviribilim Doktora Öğrencisi
soyudogru@tau.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-0473-1797

Makale Başvuru Tarihi / Received : 06.04.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 20.05.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.20305603

Özet

Anahtar Kelimeler:

Diploması Dili,
Kanzleisprache,
Latince, Kamu Yönetimi,
Etimoloji

Bu çalışma, Ortaçağ Avrupa'sında diploması dili kavramını uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve alan dilbilimi perspektifinden ele alarak Latince ile Almanca "Kanzleisprache"nin diplomatik ve idari işlevlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada diploması dilinin yalnızca devletler ve siyasal aktörler arasında iletişim sağlayan teknik bir araç olmadığı; aynı zamanda siyasal otoriteyi görünür kılan, bürokratik düzeni kurumsallaştıran ve uluslararası meşruiyet üreten çok katmanlı bir mekanizma olduğu savunulmaktadır. Bu doğrultuda diploması kavramı, diplomatik iletişim, resmi yazışma kültürü ve etimolojik yapı ilişkisi tarihsel bağlam içinde değerlendirilmiştir. Ortaçağ boyunca Latince, Avrupa'da "lingua franca" niteliği taşıyan temel diploması ve yazışma dili olarak kullanılmış; özellikle Papalık bürokrasisi içinde yazılı diploması dilinin kurumsallaşmasında belirleyici rol oynamıştır. Papalık merkezli "fromme Diplomatie" anlayışı, diplomatik dilin dini ve siyasal meşruiyet üretimindeki işlevini görünür kılmıştır. İlerleyen süreçte Almanca, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içerisinde kamu yönetimi ve diploması dili olarak yükselmiş; spesifik "Kanzleisprache" formunda standartlaşarak resmi belge ve yazışma dili niteliği kazanmıştır. Çalışmada ayrıca "Kanzlei", "Kanzler" ve "Urkunde" gibi kavramların etimolojik kökenleri incelenmiş; Vestfalya Antlaşması bağlamında çok dilli diploması anlayışı değerlendirilmiş ve Saksonya, Meißner ile "Viyana Kanzleisprache" türleri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, diploması dilinin tarih boyunca iletişimsel olduğu kadar yönetsel, hukuki ve siyasal otoriteyi kurumsallaştıran temel bir unsur olduğunu göstermektedir.

Diplomatic Language and Bureaucratic Communication in Medieval Europe

Abstract

Keywords:

Diplomatic Language,
Kanzleisprache,
Latin, Public Administration,
Etymology

This study aims to examine the concept of diplomatic language in medieval Europe from the perspectives of international relations, public administration and language for specific purposes, with particular focus on the diplomatic and administrative functions of Latin and German Kanzleisprache. The study argues that diplomatic language was not merely a technical instrument enabling communication among states and political actors, but also a multilayered mechanism that made political authority visible, institutionalized bureaucratic order and produced international legitimacy. In this respect, the relationship between diplomacy, diplomatic communication, official correspondence culture and etymological structures is evaluated within a historical framework. Throughout the Middle Ages, Latin functioned as the principal language of diplomacy and official correspondence in Europe, acquiring the status of a lingua franca. It played a decisive role in the institutionalization of written diplomatic language, particularly within the Papal bureaucracy. The Papacy-centered understanding of fromme Diplomatie revealed the function of diplomatic language in producing religious and political legitimacy. In the following period, German emerged as a language of public administration and diplomacy within the Holy Roman Empire and gained the character of an official documentary and correspondence language through its standardization in the form of Kanzleisprache. The study also examines the etymological origins of concepts such as Kanzlei, Kanzler and Urkunde, evaluates multilingual diplomacy in the context of the Peace of Westphalia, and analyzes Sächsische, Meißner and Wiener Kanzleisprache. The findings show that diplomatic language has historically served not only as a means of communication, but also as a fundamental element institutionalizing administrative, legal and political authority.

GİRİŞ

Orta Çağ Avrupa'sında diplomasi dili meselesi, yalnızca devletlerarası iletişim süreçleriyle sınırlı bir olgu olarak addedilmemelidir. Zira söz konusu dönemde dil, her şeyden önce siyasal otoritenin görünür hâle gelmesini sağlayan, bürokratik düzenin kurumsallaşmasına katkı sunan ve aynı zamanda da dini meşruiyet anlayışını şekillendiren temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Avrupa'nın çok merkezli siyasal yapısı içerisinde farklı krallıklar, feodal yönetimler, prenslikler ve dini otoriteler arasında sürdürülen diplomatik ilişkiler, ortak bir iletişim sistemi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Latince, yalnızca din ve bilim dili olmanın ötesine geçerek diplomatik iletişimin temel taşıyıcısı hâline gelmiştir.

Tarihsel süreç içerisinde diplomatik ilişkilerin giderek yazılı bürokrasi üzerinden yürütülmeye başlanması, resmi belge dili ve idari yazışma kültürünün gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Bir başka ifadeyle diplomasi dili, yalnızca sözlü iletişimi sağlayan teknik bir unsur değil; aynı zamanda devletin kayıt sistemi, yönetim mekanizması ve bürokratik hafızası ile doğrudan ilişkili kurumsal bir yapı niteliği kazanmıştır. Özellikle de Papalık bürokrasisi ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içerisinde gelişen kendine has diplomatik yazışma geleneği, dilin siyasal ve yönetsel işlevini daha da görünür bir hâle getirmiştir.

Bu bağlamda Latince uzun süre Avrupa'nın ortak diplomasi dili olarak varlığını sürdürmüş; ancak ilerleyen süreçte Almanca'nın idari ve diplomatik yazışmalarda daha yoğun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeni bir bürokratik yazı dili anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle "Kanzleisprache" olarak adlandırılan bürokratik yazı dili, yalnızca dilsel bir dönüşümü değil; aynı zamanda kamu yönetiminin merkezileşme sürecini de yansıtan tarihsel bir gelişim alanını ifade etmektedir.

İlgili çalışma, Ortaçağ Avrupa'sında diplomasi dili kavramını uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, diplomasi tarihi ve alan dilbilimi perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Latince'nin diplomasi dili olarak kurumsallaşması, Papalık diplomasisinin dilsel yapısı, Almanca'nın bürokratik dil olarak yükselişi ve Kanzleisprache'nin idari işlevi tarihsel bağlam içerisinde ele alınmıştır. Bununla birlikte diplomasi dili ile bürokratik devlet yapısı arasındaki ilişki etimolojik ve kurumsal açıdan incelenerek dilin tarihsel süreç içerisindeki yönetsel işlevi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI

İlgili çalışma, nitel araştırma yöntemi temelinde hazırlanmış olup tarihsel analiz, etimolojik inceleme, dilsel inceleme ve kavramsal değerlendirme yöntemlerinden birlikte yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde diplomasi dili kavramı yalnızca dilbilimsel bir mesele olarak değil; aynı zamanda kamu yönetimi, diplomasi tarihi ve bürokratik devlet yapılanmasıyla ilişkili çok katmanlı bir alan olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla da söz konusu çalışma, disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde şekillendirilmiştir.

Çalışma kapsamında ağırlıklı olarak Ortaçağ Avrupa'sında kullanılan diplomasi dili, resmi yazışma kültürü ve bürokratik iletişim sistemleri tarihsel süreç ve bağlam dahilinde değerlendirilmiştir. Ayrıca özellikle Latince'nin ortaçağ döneminde tabiri caizse bir "lingua franca" niteliği kazanması, bunun yanı sıra Papalık diplomasisinin kendi hususi yazılı iletişim yapısı, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun çok merkezli bürokratik sistemi ve spesifik özelliklere haiz Almanca "Kanzleisprache'nin gelişim süreci de karşılaştırmalı bir biçimde derinlemesine incelenmiştir.

Mevcut çalışmada ayrıca "Kanzlei", "Kanzler", "Urkunde" ve "Diplomatie" gibi uluslararası ilişkiler ve diplomasi tarihi açısından ciddi bir öneme haiz olan spesifik kavramların etimolojik kökenleri de analiz edilerek dil, daha özelinde ise diplomasi dil ile bürokratik devlet yapısı arasındaki tarihsel ilişkinin de daha somut bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda genel diplomasi tarihi, Alman dil tarihi, kamu yönetimi ve diplomatik iletişim alanlarına ilişkin yerli ve yabancı akademik kaynaklardan, Germence, Latince ve farklı Almanca varyantlarında yayımlanmış olan tarihi evrak ve vesikalardan yararlanılmış olup bilhassa kavramsal değerlendirmeler ise uluslararası ilişkiler, tarihsel, etimolojik ve alan dilbilimsel (kamu dili) araştırmaları disiplinleri de dikkate alınarak yorumlanmıştır.

1. DİLİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ÖNEMİ

Uluslararası ilişkiler bağlamında dil, çoğu zaman yalnızca devletler arasındaki iletişimi sağlayan teknik bir araç olarak değerlendirilse de tarihsel süreç incelendiğinde dilin çok daha kapsamlı bir işlev üstlendiği gözükmektedir. Zira devletlerarası ilişkilerde kullanılan diplomatik söylem, yalnızca mesaj aktarımından ibaret değildir. O, aynı zamanda siyasi güç ilişkilerini, temsil anlayışını, ideolojik yönelimleri ve uluslararası sistem içerisindeki meşruiyet alanlarını da beraberinde yansıtmaktadır. Bu nedenle de diplomasi dili, uluslararası düzenin oluşumunda etkili olan temel kurumsal mekanizmalardan biri olarak tahayyül edilmelidir.

Özellikle de Ortaçağ Avrupa'sının o döneme has çok merkezli siyasi yapısı göz önünde bulundurulduğunda farklı krallıklar, prenslikler, şehir devletleri ve dini otoriteler arasında sürdürülen ilişkilerin, ortak bir diplomasi dili ihtiyacını zaruri kıldığını da gözler önüne sermektedir. Farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu geniş coğrafyalarda diplomatik iletişimin sürdürülebilir hâle gelebilmesi için öncelikle en temelde ortak iletişim ve yazışma normlarının da oluşması veya oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda Latince, yalnızca din ve bilim dili değil; aynı zamanda Avrupa'daki diplomatik iletişimin temel taşıyıcısı olarak ön plana çıkmıştır.

Bir başka ifadeyle diplomasi dili, yalnızca iletişimsel kolaylık sağlayan nötr veya etkisiz bir unsur değildir. O bünyesinde aynı zamanda devletlerin uluslararası sistem içerisindeki konumunu görünür hâle getiren sembolik bir güç alanı oluşturma niteliğini de taşımaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde özellikle de resmi yazışma dili, diplomatik protokol ve bürokratik terminoloji gibi unsurlar, devletin kurumsal yapısının dış dünyaya yansıyan yönünü oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Alman asıllı bilim insanı Schattenberg'e göre diplomasi, yalnızca siyasi müzakerelerden oluşan teknik bir süreç olarak addedilmemelidir. O, aynı zamanda kültürel semboller ve iletişim kodları üzerinden yürütülen bir temsil mekanizması olarak işlev göstermektedir. Bu nedenle diplomatik dil, uluslararası aktörler arasında ortak anlam alanı oluşturarak uluslararası yapıda karşılıklı iletişimin ve bilişsel yani semantik anlaşmanın sürekliliğini de sağlamaktadır (Schattenberg, 2008: 3).

Tüm bunların yanı sıra dil aynı zamanda kamu yönetiminin kurumsallaşması açısından da merkezi bir işlev üstlenmektedir. Örneğin özellikle resmi belge dili ve idari yazışma sistemi, bürokratik yapının standartlaşmasını sağlayan temel unsurlar arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla diplomasi dili ile ortaçağ sonrasında giderek kurumsallaşmaya ve daha görünür olmaya başlayan bürokratik devlet yapılanması arasında da doğrudan bir ilişki bulunduğunun altı çizilmelidir. İlgili çalışmada incelenen Ortaçağ Avrupa'sında gelişen yazılı diplomasi kültürü de söz konusu ilişkinin tarihsel, etimolojik ve siyasi/kamusal temellerini somut bir şekilde ortaya koymaktadır.

2. DİPLOMASİ NEDİR?

Diplomasi kavramı tarihsel süreç içerisinde her ne kadar farklı biçimlerde tanımlanmış olsa dahi genel anlamıyla devletler ve uluslararası aktörler arasında ilişkilerin barışçıl yöntemler aracılığıyla yürütülmesini sağlayan kurumsal bir iletişim ve müzakere sürecini ifade etmektedir. Bununla birlikte diplomasi, yalnızca siyasi kararların aktarılmasıyla sınırlı olarak tahayyül edilmemelidir. Onun, aynı zamanda temsil, ikna, uzlaşma ve siyasi meşruiyet üretimi gibi çok katmanlı süreçleri de bünyesinde barındırdığının bilinmesi elzemdir.

Antik dönemlerden itibaren günümüze değin devletlerarası ilişkilerde elçiler ve resmi temsilciler aracılığıyla diplomatik faaliyetler yürütülmüş olmasına rağmen diplomasi kavramı, uzun süre kurumsal bir yapıya sahip ol(a)mamıştır. Özellikle de Ortaçağ'dan itibaren siyasi ilişkilerin oluşan yeni uluslararası ortamda giderek karmaşıklaşması ve bu sebeple de sürekli diplomatik temasların artması neticesinde diplomasi kavramı ve onun uygulanaşı daha profesyonel ve bürokratik bir niteliğe bürünmüştür. Örneğin söz konusu dönemde uluslararası ilişkiler ağında (papalık ve Roman Cermen İmparatorluğu arasında) sürekli elçilik sistemlerinin ortaya çıkması da yukarıda değinilen dönüşümün en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu noktadan hareketle diplomasi, yalnızca devletlerarası ilişkileri düzenleyen teknik bir mekanizma değil; o aynı zamanda uluslararası sistemin sürekliliğini de sağlayan iletişimsel ve kurumsal bir yapı olarak tasavvur

edilmelidir. Çünkü diplomatik faaliyetlerin sürdürülebilir olması, büyük ölçüde ortak iletişim normlarının ve belirli diplomatik geleneklerin oluşmasına bağlıdır.

Örneğin Nicolson'a göre diplomasi, her şeyden önce uluslararası ilişkilerin müzakere yoluyla yürütülmesi sanatıdır. Bununla birlikte diplomasi yalnızca siyasi kararların iletilmesinden ibaret de değildir. Bir başka ifadeyle o aynı zamanda mevzu bahis siyasi, kamusal ve uluslararası mahiyetteki kararların uygun temsil biçimleri ve kontrollü söylemler aracılığıyla aktarılmasını da ihtiva etmektedir (Nicolson, 1950: 15).

Bunun yanı sıra modern diplomasi anlayışı içerisinde düşünüldüğünde iletişim, temsil ve müzakere kavramlarının uluslararası ilişkiler alanında merkezi bir önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle diplomasi dili, uluslararası ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından yalnızca yardımcı bir unsur olarak addedilmemeli bunun tam aksine diplomatik sistemin doğrudan kurucu bileşenlerinden bir tanesi olarak değerlendirilmelidir.

3. DİPLOMASİ VE DİL İLİŞKİSİ

Diplomasi ile dil arasında cereyan eden spesifik ilişki, tarihsel süreç içerisinde tahayyül edildiğinde onun karşılıklı bir etkileşim ve bağımlılık temelinde geliştiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Zira diplomatik faaliyetlerin daima en merkezinde temsil, müzakere, uzlaşma ve ikna süreçleri gibi alan hususi öğeler yer almaktadır. Değinilen bütün bu süreçler ise büyük ölçüde sürekli olarak dil aygıtı aracılığıyla yürütülmekte veya yürütülebilmektedir. Bu nedenle diplomatik iletişim yalnızca bilgi aktarımına indirgenemeyecek kadar çok katmanlı bir yapı taşımaktadır. Kullanılan dil, çoğu zaman devletlerin siyasal yaklaşımını, güç ilişkilerini ve uluslararası sistem içerisindeki konumlarını da yansıtmaktadır.

Özellikle de diplomatik söylem incelendiğinde, kullanılan ifadelerin büyük ölçüde kontrollü ve stratejik biçimde şekillendirildiği görülmektedir. Yani diplomatik dil aslında çoğu zaman doğrudan çatışmacı ifadelerden kaçınmaktadır. Bunun yerine daha dengeli, yoruma açık ve kontrollü söylem biçimleri uluslararası ve milletlerarası ilişkilerde diplomatik söylem dili yani (Diskurssprache) tarafından tercih etmektedir. Böylece diplomatik iletişimde ortaya çıkabilecek olası krizlerin yumuşatılması ve taraflar arasındaki müzakere zemininin uzun vadeli olarak korunması amaçlanmaktadır.

Ünlü alman asıllı uluslararası hukuk profesörü ve aynı zamanda diplomat olan Grewe'ye göre diplomatik dilin temel özelliklerinden biri, kontrollü ifade biçimleri ve dikkatle seçilmiş söylemler aracılığıyla çatışma riskini minimize etmeye çalışmasıdır. Bu nedenle diplomatik söylem çoğu zaman doğrudan değil; çok katmanlı ve dolaylı bir yapı taşımaktadır (Grewe, 1967: 2).

Diplomasi ile dil arasındaki ilişki yalnızca siyasal iletişim bağlamında değerlendirilmemelidir. Bir başka deyişle kültürel iletişim boyutu da aynı zamanda söz konusu ilişkinin önemli parçalarından birini teşkil etmektedir. Çünkü farklı siyasal kültürlerle sahip toplumlar cereyan eden siyasal ve diplomatik ilişkiler esnasında kullanılan çoğu kavram, sembol ve/veya diplomatik protokoller çok farklı anlamları da ihtiva edebilmektedir. Söz konusu durum diplomatik iletişimin yalnızca dil bilimsel kurallar üzerinden değil; onun aynı zamanda kültürel kodlar ve tarihsel gelenekler üzerinden de şekillendiğini gözler önüne sermektedir.

Bir diğer ünlü alman asıllı bilim insanı Schattenberg'e göre ise diplomasi dilinin kültürel bağlamdan bağımsız düşünülemez. Ona göre diplomatik iletişimin büyük ölçüde sembolik davranışlar üzerinden yürüdüğü veya yürütüldüğünün bilinmesi gerekmektedir (Schattenberg, 2011: 458).

Dolayısıyla diplomasi dili, uluslararası ilişkilerde yalnızca teknik iletişim sağlayan nötr yani etkisiz bir araç değil; bilakis o aynı zamanda kültürel temsil, siyasal meşruiyet ve bürokratik otorite üretiminde işlev gören çok boyutlu bir iletişim alanı olarak tezahür etmektedir.

4. DİPLOMASİ DİLİ NEDİR?

Diplomasi dili, devletlerarası ilişkilerde kullanılan özel ve kurumsallaşmış iletişim biçimini ifade etmektedir. Bununla birlikte diplomasi dilini yalnızca belirli terminolojik kalıplardan oluşan alan spesifik, yani teknik bir

alan dili olarak addetmek yeterli değildir. Çünkü diplomasi dili aynı zamanda temsil, müzakere, uzlaşma ve siyasal meşruiyet üretimi gibi çok katmanlı süreçleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde diplomasi dilinin oluşumu değerlendirildiğinde, devletlerarası ilişkilerin giderek karmaşıklaşmasının bu dilin ortaya çıkışında temel belirleyici unsurlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer ifadeyle farklı idari ve siyasal yapılar, dünya görüşleri, hukuk kültürleri ve dini inanç sistemleri arasında sürekli iletişim kurma ihtiyacının ortaya çıkması, ikili veya çok taraflı diplomatik görüşmelerde belirli ifade biçimlerinin standartlaşmasına neden olmuştur. Böylece diplomatik söylem zamanla gündelik iletişim dilinden ayrılarak daha kontrollü, daha sistematik ve daha kurumsal bir niteliğe kavuşmuştur. Bu durum, başta alan dili araştırmaları (Fachsprachenforschung) olmak üzere diplomasi dili, kamu dili ve siyasal söylem dili gibi unsurların gerek siyasal bilimler gerekse dilbilim disiplinlerinin ortak araştırma alanına girmesine de zemin hazırlamıştır.

Diplomatik söylemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, doğrudan çatışmacı ifadelerden mümkün olduğunca kaçınmasıdır. Bu nedenle diplomasi dili çoğu zaman örtülü anlamlar, stratejik belirsizlikler ve kontrollü ifade biçimleri üzerinden şekillenmektedir. Yani diplomasi dili yalnızca ne söylendiğiyle değil; aynı zamanda söz konusu meselenin nasıl söylendiğiyle de doğrudan ilişkilidir.

Yayımlandığında dikkatleri üzerine çeken “*Diplomasinin Dili*” isimli çalışmanın yazarı olan Grewe’ye göre diplomasi dili, her şeyden önce dikkatle seçilmiş ifadeler ve kontrollü söylemler aracılığıyla uluslararası krizlerin yönetilmesini sağlayan özel bir iletişim alanı olarak değerlendirilmelidir (Grewe, 1967: 6).

Modern diplomasi çalışmaları incelendiğinde ise diplomasi dili kavramının aynı zamanda bir “alan dili” olarak da değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Çünkü diplomatik iletişim belirli terminolojik yapılar, sabit ifade kalıpları, protokol kuralları ve resmi yazışma biçimlerini içermektedir. Bu durum, diplomasi dilinin sıradan iletişim dilinden ayrılarak zamanla uluslararası ilişkiler alanında kurumsal bir yapı kazanmasına neden olmuştur.

Özellikle Ortaçağ Avrupa’sında gelişen yazılı diplomasi kültürü, diplomasi dilinin bürokratik devlet yapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Resmi belgelerin belirli formüller üzerinden hazırlanması, diplomatik yazışmalarda standart terminolojinin kullanılması ve idari kayıt sisteminin gelişmesi, diplomasi dilinin aynı zamanda bürokratik bir yönetim aracı hâline geldiğini ortaya koymaktadır.

5. DİPLOMASİ DİLİNİN ETİMOLOJİK BOYUTU

Diplomasi kavramının etimolojik kökeni incelendiğinde, diplomatik iletişimin tarihsel olarak yazılı belge kültürüyle doğrudan ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Kavramın kökenini oluşturan *diploma* sözcüğü, Latinceye Antik Yunan’daki *díplōma* sözcüğünden geçmiş olup “ikiye katlanmış belge” veya “resmi yazılı belge” anlamıyla ilişkilendirilmektedir (Dudenredaktion, t.y.-a). Özellikle devlet tarafından verilen resmi izin belgeleri ve yetki dokümanları için kullanılan bu kavram, zamanla siyasal ve diplomatik iletişim alanıyla da ilişkilendirilmiştir.

Eski Roma dönemine gelindiğinde ise *diploma* kavramı daha çok resmi devlet yazışmaları ve yönetsel belgeler bağlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, diplomatik iletişimin tarihsel süreç içerisinde sözlü gelenekten ziyade yazılı kayıt sistemi üzerinden geliştiğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bir başka ifadeyle diplomasi kavramının etimolojik geçmişi, devlet otoritesi ile yazılı bürokrasi arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya koymaktadır. Türkçede “diplomasi”, Almandaca ise “*die Diplomatie*” şeklinde kullanılan kavramın, farklı dillere büyük ölçüde kaynak biçimine yakın bir şekilde aktarılmış olması da bu tarihsel ve kavramsal sürekliliği göstermektedir (Dudenredaktion, t.y.-b).

Özellikle Ortaçağ Avrupa’sında diplomatik ilişkilerin büyük ölçüde resmi belgeler ve yazılı kayıtlar üzerinden yürütülmesi, diplomasi dili ile bürokratik yazı dili arasındaki ilişkiyi daha görünür hâle getirmiştir. Diplomatik belgelerin belirli terminolojik kalıplar üzerinden hazırlanması, resmi yazışma kültürünün standartlaşmasına katkı sağlamıştır (Grewe, 1967: 5). Bu bağlamda Almanca kökenli “*Kanzlei*” kavramının etimolojik gelişimi dikkat çekici bir mahiyet taşımaktadır. Duden’e göre “*Kanzlei*” sözcüğü Orta Yüksek Almanca “*kanzelie*” biçiminden gelmekte ve Latince “*cancelli*” sözcüğüne dayanmaktadır. Kavram başlangıçta resmi makamlar,

mahkemeler, memurlar ve kâtipler için ayrılmış, parmaklıkla çevrili hizmet alanını ifade ederken zamanla belge düzenleme ve yazışmaları yürütme görevini üstlenen idari kurum anlamı kazanmıştır (Dudenredaktion, t.y.-c). Bu köken, “*Kanzlei*” ile “*Kanzel*” kavramları arasındaki etimolojik akrabalığı da göstermektedir. Nitekim “*Kanzel*” sözcüğü de Latince “*cancelli*” köküyle ilişkilendirilmekte ve tarihsel olarak çevrilmiş, sınırlandırılmış veya yükseltilmiş bir konuşma/temsil alanı anlamıyla açıklanmaktadır (Dudenredaktion, t.y.-d).

Bu çerçevede “*Kanzlei*” kavramı, yalnızca bir yazı işleri bürosunu değil; aynı zamanda hükümdar, şehir veya resmi bir otorite adına belgelerin düzenlendiği ve yazışmaların yürütüldüğü kurumsal alanı ifade etmektedir. Duden’de kavramın tarihsel anlamı “bir hükümdarın veya şehrin, belgelerin düzenlenmesi ve yazışmaların yürütülmesinden sorumlu kurumu” şeklinde açıklanmakta; güncel anlamda ise avukatlık bürosu veya belirli bir kamu kurumunun temsil bürosu anlamını da taşıdığı belirtilmektedir (Dudenredaktion, t.y.-c). Dolayısıyla “*Kanzlei*” kavramının siyasal ve bürokratik tarihin gelişim seyri içerisinde çeşitli yan anlamlar kazanması, onun kavramsal ve semantik arka planının derinliğine işaret etmektedir.

Benzer şekilde “*Kanzler*” kavramı da Latince kökenli olup geç Latince “*cancellarius*” sözcüğünden türemiştir. Duden’e göre bu kavram, özellikle devlet belgelerinin düzenlenmesinden sorumlu yüksek görevli anlamıyla ilişkilidir (Dudenredaktion, t.y.-e). Başlangıçta kayıt görevlisi veya yazman anlamında kullanılan bu ifade, ilerleyen süreçte devletin diplomatik yazışmalarını ve resmi iletişim süreçlerini yöneten üst düzey bürokrat anlamını da bünyesine dâhil etmiştir (Polenz, 1994: 76). Günümüzde Almanya Federal Cumhuriyeti’nde “*Bundeskanzler*” olarak kullanılan ve Türkçe’ye genellikle “Şansölye” olarak çevrilen makam, Almanya ve Avusturya’da federal hükümetin başındaki kişiyi ifade etmektedir (Dudenredaktion, t.y.-f). Bu durum, “*Kanzler*” kavramının tarihsel süreç içerisinde anlam genişlemesi yaşayarak idari ve diplomatik alandan modern siyasal terminolojiye uzanan bir kavramsal süreklilik kazandığını göstermektedir.

“*Urkunde*” kavramı ise; Ortaçağ Alman bürokratik kültürü içerisinde resmi belge ve hukuki kayıt anlamında kullanılan temel kavramlardan biridir. Duden’e göre “*Urkunde*”, resmi bir durumu belgeleyen veya doğrulayan, hukuki geçerliliğe sahip yazılı belge anlamına gelmektedir. Kavramın Orta Yüksek Almandaki “*urkunde / ürkünde*” ve Eski Yüksek Almandaki “*urchundi*” biçimleriyle ilişkili olduğu; ayrıca “*erkennen*” fiiliyle bağlantılı olarak “bilme, kavrama, idrak etme” anlam alanına dayandığı belirtilmektedir (Dudenredaktion, t.y.-g). Bu yönüyle de “*Urkunde*” kavramı, yalnızca yazılı bir belgeyi değil; aynı zamanda devletin, mahkemenin veya yetkili bir otoritenin belirli bir durumu tanıma, tespit etme ve hukuki geçerlilik kazandırma eylemini de ifade etmektedir.

Özellikle Almanca “*Urkundensprache*” olarak adlandırılan resmi belge dili, diplomatik ve idari yazışmaların standartlaşmasında merkezi bir rol oynamıştır. Weber, yazılı belge kültürü ve bürokratik kayıt sisteminin modern devlet yapısının gelişiminde belirleyici bir işleve sahip olduğunu vurgulamaktadır (Weber, 1922: 124). Bu açıdan değerlendirildiğinde, “*Kanzlei*”, “*Kanzler*”, “*Urkunde*” ve “*Kanzleisprache*” gibi kavramlar, yalnızca dilbilimsel açıdan değil; aynı zamanda kamu yönetimi, diplomasi tarihi ve bürokratik devlet yapısı bakımından da önem taşımaktadır. Nitekim Duden’de “*Kanzleisprache*”, özellikle 13. yüzyılın ilk yarısından itibaren ticari ve resmi yazışmalarda, belgelerde, dosyalarda ve hukuki düzenlemelerde kullanılan Almanca yazı dili biçimi olarak tanımlanmaktadır (Dudenredaktion, t.y.-h).

Etimolojik açıdan değerlendirildiğinde yukarıda zikredilen tüm diplomatik kavramlar, dilin yalnızca iletişimsel değil; aynı zamanda yönetsel, idari, siyasal, diplomatik, hukuki ve kurumsal bir işlev taşıdığını ortaya koymaktadır. İlerleyen süreçte bürokratik devlet yapısının giderek gelişmesiyle birlikte, başta Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu olmak üzere resmi yazı dili ve diplomasi dili giderek standartlaşmıştır. Böylelikle modern kamu yönetiminin ve diplomatik söylemin temellerini oluşturan yazılı iletişim sistemi tarihsel süreç içerisinde kurumsallaşmıştır.

6. ORTAÇAĞ DİPLOMASİSİNİN “LINGUA FRANCA”SI OLARAK LATİNCE

Latince, Ortaçağ Avrupa'sında yalnızca din ve bilim dili olarak değil; aynı zamanda diplomatik iletişimin ve kamu yönetiminin temel taşıyıcısı olarak kullanılmıştır. Avrupa'nın çok merkezli siyasal yapısı içerisinde farklı krallıklar, prenslikler, şehir devletleri ve dini otoriteler arasında sürdürülen ilişkiler, ortak bir diplomasi dili ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Latince zamanla bir nevi Avrupa'nın “lingua franca'sı” hâline gelmiştir. Söz konusu kavram ilk olarak daha geniş çok dilli bir bölgenin ortak dilini ima etmek amacıyla kullanılmaktadır. Cermen dili, Almanca, Etimoloji ve Alan Dili sözlükleri ile dikkatleri üzerine çeken Alman “Duden” yayın evinin yayımladığı alan sözlüğüne göre ise ilgili kavramın ihtiva ettiği bir diğer anlamı ise Orta Çağ'da Doğu Akdeniz'de ticaret ve denizcilikte kullanılan, ağırlıklı olarak İtalyanca ve Arapça unsurlarının karışımından oluşan spesifik bir Roman dilidir (Dudenredaktion, t.y.-i). Ortaçağda Latincenin başta diplomasi alanı olmak üzere “Lingua Franca”ya benzetilmesinin temel nedenini ise yukarıda da değinildiği üzere daha geniş ve çok dilli bir coğrafyada genel geçer konuşan veya nüfuza sahip bir dil olmasıdır.

Özellikle Papalık bürokrasisi, manastırlar ve Avrupa'daki üniversiteler aracılığıyla Latince dili geniş bir coğrafyada ortak yazı dili niteliğini kazanmıştır. Yani bu süre zarfında birbiri ile diplomasi ortamında iletişim kuran devletler, dükalıklar, derebeylikler ve dahi ruhani Papalık kurumu çıkardıkları diplomatik mahiyetteki belgeleri, resmi antlaşmaları, dini metinleri ve devletlerarası yazışmaları büyük ölçüde Latince olarak hazırlamışlardır. Böylece farklı siyasal yapılar arasında ortak bir diplomatik terminoloji oluşmuştur. Böylelikle de yazılı iletişim kültürü belirli normlar çerçevesinde bir standartlaşma aşamasına kavuşmuştur.

Ayrıca yukarıda zikredilen noktadan hareketle Latincenin diplomasi dili olarak yükselişi yalnızca dilsel bir gelişim olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Çünkü burada aynı zamanda Avrupa'daki siyasal ve bürokratik yapılanmanın ortak iletişim zemini üzerinden kurumsallaşmasına zemin hazırlayan tarihsel mahiyette hususi bir süreç söz konusudur. Çünkü farklı bölgelerden gelen yöneticiler, elçiler, ulaklar, diplomatlar ve din adamları ancak ve ancak Latince aracılığıyla ilk olarak ortak bir yazılı iletişim sistemi oluşturabilmiştir.

Grewe'ye göre Fransızcanın diplomasi dili olarak yükselişine kadar Latince, ekseriyetle Avrupa diplomasisinin temel dili olmaya devam etmiştir (Grewe, 1967: 4).Fransızcanın uluslararası ilişkiler alanında baskın bir diplomasi diline dönüştüğü dönemde tesirinin sadece Avrupa kıtası ile sınırlı kalmadığı söz konusu diplomasi dilinin dönemin önemli güç unsurlarından birini teşkil eden Osmanlı İmparatorluğunun kendi kamu dili, eğitim dili ve diplomasi dilini de tesiri altına almaya başladığı anlaşılmaktadır.

Latincenin diplomasi dili olarak kullanılmasının en önemli sonuçlarından bir diğeri ise yazılı diplomatik kültürün standartlaşmasına katkı sağlamasıdır. Öncelikle resmi belgelerin belirli terminolojik kalıplar üzerinden hazırlanması, diplomatik yazışmaların daha sistematik hâle gelmesini sağlamıştır. Böylece diplomasi dili ile bürokratik yazı dili arasındaki ilişki daha da güçlenmiştir. Şekil 1 aracılığıyla Ortaçağ öneminde Latincenin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında nasıl bir geniş nüfuz alanına haiz olduğu aşağıdaki ilgili görsel üzerinden açık bir şekilde görülmektedir.

Şekil 1. Ortaçağ Avrupa'sında Latincenin Diploması ve Yazışma Dili Olarak Kullanım Alanı

Kaynak: Encyclopedia Britannica – Medieval Latin in Europe.

7. YAZILI DİPLOMASİ DİLİ OLARAK LATİNCE

Orta Çağ Avrupa'sında diplomatik ilişkilerin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi, aynı zamanda yazılı diploması kültürünün de önem kazanmasına neden olmuştur. Özellikle farklı siyasal yapılar arasında gerçekleştirilen anlaşmaların, diplomatik bildirimlerin ve resmi yazışmaların kayıt altına alınma ihtiyacı, yazılı diploması dilinin gelişimini ciddi anlamda hızlandırdığı söylenebilir. Söz konusu süreçte Latince, Avrupa'nın ortak yazışma dili olarak merkezi bir konuma yerleşmiştir.

Bu bağlamdan hareketle sözlü diplomasının, büyük ölçüde anlık iletişim niteliği taşıırken yazılı diplomasının ise buna kıyasla daha kalıcı ve hukuki bağlayıcılığı daha yüksek bir iletişim biçimi olarak addedildiği ifade edilebilir. Bu nedenle de diplomatik belgelerde kullanılan dilin belirli standartlar çerçevesinde şekillenmesi artık zorunlu bir hal almıştır. Bir diğer ifadeyle yazılı diploması kültürü, yalnızca iletişimsel kolaylık sağlamakla kalmamıştır. O, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin kurumsal hafızasını da meydana getirmiştir.

Latincenin bu süreçte ön plana çıkmasının temel nedenlerinden bir diğeri, Avrupa'daki eğitilmiş bürokratik eliten büyük ölçüde Latinceye hâkim olmasından kaynaklanmadır. Bir başka ifadeyle çoğu din adamı, yazman ve diplomatik görevli arasında Latincenin ortak iletişim dili olarak kullanılması, farklı bölgelerden gelen siyasal aktörler arasında zamanla ortak diplomatik terminolojinin hızlı bir şekilde oluşmasına katkı sağlamıştır. Aşağıda şekil 2 aracılığıyla gösterilen diplomatik belge Latincenin Orta Çağ döneminde yazılı diplomasının müşterek dili olduğu gözükmektedir.

Şekil 2. Roma İmparatorluğu Döneminde Germen Topluluklarına İlişkin Latince Resmi Belge ve Yazıt Örnekleri

Kaynak: British Museum / Corpus Inscriptionum Latinarum.

Özellikle de Papalık belgeleri, resmi antlaşmalar, dini-siyasi yazışmalar ve hukuki kayıtlar Orta Çağ Avrupa'sında büyük ölçüde Latince olarak hazırlanmıştır. Böylece diplomatik belgeler her şeyden önce belirli formüller ve standart ifade kalıpları üzerinden şekillenmeye başlamıştır.

Alman asıllı bilim insanı Grewe'ye göre Latince, uzun süre Avrupa diplomasisinin temel yazışma dili olarak varlığını sürdürmüştür ve Fransızcanın yükselişine kadar da diplomatik belgelerdeki belirleyici konumunu ve nüfuzunu devam ettirmiştir (Grewe, 1967: 8).

Bu bağlamda yazılı diplomasi dili olarak Latincenin kullanılması, yalnızca iletişimsel bir tercih değildir. Bu, aynı zamanda bürokratik devlet yapısının gelişimiyle doğrudan ilişkili tarihsel bir süreç olarak da değerlendirilebilir. Çünkü diplomatik yazışmaların standartlaşması, devletlerin kurumsal hafızasının oluşmasına ve idari yönetim mekanizmalarının daha sistematik hâle gelmesine de bariz bir şekilde katkı sağlamıştır.

8. LATİNCENİN PAPALIK DİPLOMASİSİNDEKİ ÖZEL ROLÜ

Papalık, Ortaçağ Avrupa'sında Latincenin diplomasi dili olarak kurumsallaşmasında merkezi rol üstlenen yapılar arasında en başta gelen kurumlardan bir tanesi olarak zikredilebilir. Bir diğer ifadeyle Orta Çağ'da Papalık müessesesi sadece dini otoriteyi temsil eden ruhani bir merkez olarak işlev göstermemiştir. Söz konusu ruhani kurumun, aynı zamanda Avrupa siyasetinde belirleyici etkiler ve nüfuz alanı oluşturan uluslararası ve hatta ulus üstü etkin bir diplomatik aktör niteliği taşıdığına altı çizilmelidir. Bu nedenle Papalık bürokrasisi içerisinde kullanılan diplomatik dil, Avrupa genelinde standartlaşan yazılı diplomasi kültürünün oluşmasında da ciddi oranda tesir etmiştir.

Özellikle Papalık tarafından yürütülen diplomatik faaliyetlerin büyük ölçüde yazılı belgeler üzerinden gerçekleşmesi, Latincenin ayrıca uluslararası diplomasi dili olarak güç kazanmasına da somut olarak katkı sağlamıştır. Örneğin Papalık fermanları, diplomatik mektuplar, dini-siyasi bildiriler ve antlaşmalar belirli terminolojik kalıplar üzerinden hazırlanmıştır. Ayrıca yukarıda değinilen belgeler, Avrupa'daki dönemin nüfuz sahibi siyasal aktörleri üzerinde de çeşitli diplomatik, siyasal, hukuki ve sembolik etki meydana getirmiştir. Papalığın, Hristiyan tebaasına tabi olan imparatorlar, krallar (Kaiser), derebeyleri (Fürst/Herzog) gibi siyasal aktörlerin atanmasında ve yeri geldiğinde dini dogmalar ile ters düşen idarecilerin azledilmesinde üstlendiği siyasal tayin edici rol, ona dini konumu dışında ayrıca giriştiği diplomatik ilişkiler de ayrı bir nüfuz ve otorite alanı yarattığının altı ayrıca çizilmelidir. Söz konusu nüfuz alanı uluslararası diplomasi alanında Orta Çağ döneminde papalık makamının kendine has bir diplomasi anlayışı ve diplomasi dili oluşturmasına da zemin hazırladığı öne sürülebilir.

Bu noktada “Die fromme Diplomatie” yani “dindar diplomasi” anlayışı önem kazanmaktadır. Çünkü Ortaçağ diplomasisi yalnızca siyasal müzakereler üzerinden şekillenmemekte; aynı zamanda dini meşruiyet anlayışı üzerinden yürütülmekteydi. Dolayısıyla Papalık diplomasisinde kullanılan dil, yalnızca iletişim aracı değil; aynı zamanda kutsal otoriteyi görünür hale getiren ideolojik bir unsur olarak işlev görmekteydi.

Umfrid'e göre Avrupa siyasetinde dini söylem çoğu zaman diplomatik meşruiyet üretmek amacıyla kullanılmıştır (Umfrid, 1913: 85). Bu bağlamda Papalık, diplomatik dil aracılığıyla yalnızca dini değil; aynı zamanda siyasal ve spesifik bir otoriteyi de beraberinde üretmiştir. Bir başka deyişle Papalık diplomasisi, dilin Ortaçağ Avrupa'sında yalnızca iletişimsel değil; aynı zamanda yönetsel, ideolojik ve hukuki bir araç olarak da kullanıldığını bizlere somut bir şekilde göstermektedir. Tüm bunlara ilaveten Papalık merkezli yazılı diplomasi kültürü, Avrupa'daki bürokratik iletişim sistemlerinin gelişiminde de belirleyici rol oynamıştır.

9. PAPALIK VE DİNDAR DİPLOMASİ KAVRAMI (FROMME DIPLOMATIE) BAĞI

Ortaçağ Avrupa'sında diplomasi büyük ölçüde dini meşruiyet anlayışı üzerinden şekillenmiştir. Özellikle Papalık yalnızca ruhani otoriteyi temsil eden bir yapı değil; aynı zamanda Avrupa siyasetinde etkili olan uluslararası diplomatik aktörlerden biri olarak hareket etmiştir. Bu nedenle Papalık diplomasisi, modern seküler diplomasi anlayışından farklı biçimde dini semboller, ahlaki söylemler ve kutsal otorite üzerinden gelişmiştir.

Almanca terminolojiden uluslararası ilişkiler sahasına taşınan “Fromme Diplomatie” kavramı da bu diplomatik anlayışı ifade etmektedir. Söz konusu yaklaşımda diplomatik ilişkiler öncelikli olarak sadece siyasal çıkarlar üzerinden yürütülmemektedir. Onlar tabiri caizse aynı zamanda dini referanslar ve kutsal meşruiyet anlayışı üzerinden şekillenmekte ve inşa edilmektedir. Böylece diplomatik belgeler, yalnızca siyasi içerik taşıyan teknik metinler olmaktan çıkarak aynı zamanda ideolojik ve dini meşruiyet üreten araçlar vasfına da bürünmektedir.

Papalık tarafından yürütülen diplomatik faaliyetlerde kullanılan bu dil, büyük ölçüde dinsel terminoloji içermektedir. Özellikle “barış”, “adalet”, “ilahi düzen” ve “kutsallık” gibi kavramlar değinilen diplomatik söylemin merkezinde yer almaktadır. Bu durum Ortaçağ diplomasisinin aynı zamanda yaygınlaşmaya başlayan Hristiyanlık inancının da tesiriyle büyük ölçüde teolojik bir dünya görüşü üzerine kurulduğunu gün yüzüne çıkarmaktadır. Papalık makamının diğer derebeylikler (Fürstentümer), dükalıklar, (Herzöge), vasallar (Lehnsherr) şehir devletleri (Hansestadt vb.) ve imparatorluklar ile giriştiği çok yönlü dış ilişkilerde ve diplomaside kullandığı, spesifik özelliklere ve görünüme sahip olan bu dilinin nasıl görüldüğü noktasında aşağıda sunulan şekil 3 somut bir örnek teşkil etmektedir.

Şekil 3. Ortaçağ Papalık Diplomasisinde Kullanılan Resmi Yazışma ve Mühür Örneği

Kaynak: Vatican Apostolic Archive / Archivio Apostolico Vaticano.

Schattenberg’e göre diplomatik iletişim yalnızca siyasi mesaj aktarımı değil, aynı zamanda kültürel ve sembolik temsil sürecidir (Schattenberg, 2008: 4). Bu bağlamda Papalık diplomasisi, dini semboller aracılığıyla siyasal otorite üretmiştir.

Umfrid de Avrupa siyasetinde dini söylemin çoğu zaman diplomatik meşruiyet oluşturmak amacıyla kullanıldığını ifade etmektedir (Umfrid, 1913: 86). Böylece Papalık, diplomatik dil aracılığıyla Avrupa siyasal düzeni içerisinde belirleyici güç merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle “Fromme Diplomatie” anlayışı, Ortaçağ Avrupa’sında diplomasi dilinin yalnızca iletişimsel bir unsur olmadığını; onun aynı zamanda siyasal meşruiyet, kültürel temsil ve dini otorite üretiminde ve nüfuzunun yayılmasında başat ve merkezi bir rol oynadığını gözler önüne sermektedir.

10. KUTSAL ROMA CERMEN İMPARATORLUĞUNDA KAMU DİLİ OLARAK ALMANCANIN DOĞUŞU

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Ortaçağ Avrupa’sının en karmaşık siyasal yapılarından biri olarak çok merkezli ve çok dilli bir yönetim sistemi üzerine kurulmuştur. Yayılımcı bir politika (Expansionspolitik)

izleyen bu emperyal gücün, başta Cermen boyları olmak üzere (örn. Cherusker, Alemannen, Friesen vb.) gibi birçok kavmi bünyesine dahil etmesi çokuluslu bir demografik yapının oluşmasına da sebebiyet vermiştir. Örneğin Germenlerin imparatorluk bünyesine dahil edilmeden önce “yabancı olan, tanınmayan” şeyleri ifade etmek veya tasvir etmek için kullanılan “*teusch/deutsch*” kavramı ise ilerleyen dönemde giderek hem gündelik hayatta hem de kamusal alandan kabul edilen bir dil ve kültür olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Yani Roma İmparatorluğunun söz konusu emperyal yayılma politikası imparatorluk sınırları içerisinde bir diğer ifadeyle kendi geniş egemenlik alanında (im Territorium) farklı lehçeler, ağızlar, bölgesel diller, dini inanış, örf, anane ve yerel idari ve örfi hukuk geleneklerin bir arada bulunmasını zaruri kılmıştır. Söz konusu heterojen ve çokuluslu idari yapı, ortak bir bürokratik iletişim sistemi oluşturulmasını kamu yönetimi ve kamu düzeni açısından da zorunlu bir hale getirmiştir.

Orta Çağ’ın erken dönemlerinde Latince, resmi yazışma ve diploması dili olarak hâkim konumunu korumaktaydı. Ancak tarihsel süreç içerisinde yerel Alman lehçeleri özellikle idari ve ticari alanlarda giderek daha görünür hâle gelmeye başlamıştır. Şehirleşmenin artması, ticaret ağlarının genişlemesi ve yerel yönetimlerin güç kazanmasıyla birlikte Almanca resmi yazışmalarda daha yoğun biçimde kullanılmaya başlanmıştır.

Yukarıda zikredilen dönüşüm bu noktadan hareketle yalnızca dilsel bir değişim olarak addedilmemelidir. O, tabiri caizse aynı zamanda bürokratik merkezleşme ve devletleşme süreciyle doğrudan ilişkili siyasal ve yönetsel bir dönüşüm olarak tezahür etmiştir. Yerel dillerin bürokraside kullanılmaya başlanması, devletin öncelikli olarak halkla daha doğrudan iletişim kurmasını sağlamıştır. Böylece kamu yönetiminin kurumsallaşma süreci de bariz bir şekilde hem gündelik hem de diplomatik alanda hız ve ivme kazanmıştır.

Ünlü alman düşünür ve siyaset bilimci Weber’e göre bir bürokratik devlet yapısının gelişimi, her şeyden önce yazılı yönetim mekanizmalarının güçlenmesiyle doğrudan alakalıdır. Ona göre merkezi ve genel standartlara kavuşturulmuş belirgin bir idari dil ve yazılı dili ve bürokratik bir kayıt sistemi, modern devletin vazgeçilmez temel unsurları arasında tahayyül edilebilir. (Weber, 1922: 124). Bir başka ifade ile yukarıda zikredilen unsurlar olmadan işleyen bir devlet mekanizmasında ne kendi egemenlik alanında (Territorium) ne de diğer devletlerle ilişkiye girilen diplomatik alanda sağlam bir mevcudiyet ve temsilden söz edilemez.

Ayrıca yukarıda zikredilen süreç içerisinde Almanca, yalnızca gündelik iletişim dili olmaktan çıkarak imparatorluk içinde artık gözle görülür bir şekilde gündelik kamusal hayatta resmi belge dili ve diploması dili niteliği kazanmaya başlamıştır. Böylelikle de Ortaçağın ilerleyen dönemlerinde “Kanzleisprache” olarak adlandırılacak olan spesifik bir bürokratik yazı dili anlayışının ve stiline tezahür etmesine de zemin hazırlamıştır. Bu noktadan hareketle Latince ile Eski Yüksek Almanca arasında cereyan eden erken dönem yazılı ilişkiyi gösteren somut “Codex Abrogans” evrak örneklerinden bir tanesi şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4. Codex Abrogans: Latince–Eski Yüksek Almanca (Althochdeutsch) Yazılı Metin Örneği (yaklaşık 790)

Kaynak: St. Gallen Abbey Library, Cod. Sang. 911 / Europeana.

11. KAMU VE DİPLOMASİ DİLİ OLARAK ALMANCA

Almanca'nın kamu yönetimi ve diplomasi dili olarak gelişmesi öncelikle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içerisindeki bürokratik dönüşüm süreciyle doğrudan bağlantılıdır. Özellikle 14. ve 15. yüzyıllardan itibaren Almanca, yalnızca halk arasında kullanılan gündelik iletişim dili olmaktan çıkarak resmi yazışmalarda daha yoğun biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, dönemin bürokratik yönetim anlayışının değişmeye başladığını göstermesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde urban kültürünün yani şehirleşmenin artması, ticaret ağlarının genişlemesi ve yerel yönetimlerin de daha fazla güç kazanmasıyla birlikte idari ve bürokratik iletişimde daha işlevsel ve daha erişilebilir bir yazı dili ihtiyacı da kendini göstermeye başlamıştır. Bilhassa yerel yöneticiler, şehir bürokrasileri ve bölgesel şansölyelikler tarafından hazırlanan resmi belgelerdeki Almanca'nın kullanımı da giderek yaygınlaşmış ve daha görünür bir hal almıştır.

Yukarıda isnat edilen noktadan hareketle Almanca'nın bürokratik dil olarak yükselişinin yalnızca dilsel bir dönüşüm olmadığı öne sürülebilir. Burada söz konusu olan aynı zamanda kamu yönetiminin merkezileşmesi ve kurumsallaşmasıyla ilişkili tarihsel bir gelişim alanının tezahür etmesidir. Çünkü resmi yazışmalarda kullanılan ortak terminolojik yapı, devletin farklı bölgelerde daha sistematik biçimde işleyebilmesini de bu sayede daha mümkün kılmıştır.

Grewe'ye göre diplomasi dili yalnızca uluslararası iletişim aracı değil; aynı zamanda devlet otoritesinin temsil edildiği sembolik bir güç alanıdır (Grewe, 1967: 11). Bu bağlamda Almanca'nın diplomasi dili olarak yükselişi, alman siyasal yapılarının bürokratik anlamda güç kazanmasıyla da paralel ilerlediği iddia edilebilir.

Tüm bunların yanı sıra Almanca'nın otonom idari bir dil olarak gelişmesi, aynı zamanda bürokratik terminolojinin zamanla genel anlamda standartlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Ayrıca söz konusu süreçte farklı bölgelerde yani bölgesel alanlarda (diatopische Gebiete) konuşulan lehçeler arasında ortak resmi yazı dili oluşturma çabaları, modern Alman yazı dilinin günümüze değin süren gelişiminde belirleyici bir rol oynadığı zikredilmektedir. Bir başka ifadeyle Almanca, tarihsel süreç içerisinde yalnızca iletişim aracı olmanın ötesine geçmiş olup artık devletin resmi hafızasını, diplomatik yazışma kültürünü ve bürokratik düzenini de taşıyan kurumsal bir dil niteliği ve hüviyeti kazanmıştır.

12. DİPLOMASİDE YENİ BİR DİL VARYANTI OLARAK: “KANZLEISPRACHE”

“Kanzleisprache”, Ortaçağ'ın son dönemlerinden itibaren Alman idari yapısı içerisinde gelişen standart bürokratik yazı dilini ifade etmektedir. Bilhassa şansölyeliklerde kullanılan resmi yazışma dili olarak ortaya çıkan söz konusu yapı, zamanla diplomatik iletişimin de temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Ayrıca “Kanzleisprache”nin ortaya çıkışı büyük ölçüde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun parçalı ve heterojen idari, siyasal ve demografik çok yönlü toplumsal yapısıyla da yani diplomatik ifade ile söylemek gerekirse (Vielfölkerstaat) yapısı ile de doğrudan ilişkilidir. Bu çok katmanlı idari vaziyet, imparatorluk sınırları içerisinde çok sayıda lehçe, ağız, şive ve bölgesel dil kullanılmasını ve resmi iletişim süreçlerinde ise ortak yani müşterek bir yazı dili ihtiyacını da gün yüzüne çıkarmıştır. Bu nedenle merkezi bürokrasi, farklı bölgelerde semantik açıdan anlaşılabilirliği artıracak daha sistematik bir yazı dili oluşturma zorunluluğuna doğru yönelmiştir.

Bu bağlamda düşünüldüğünde “Kanzleisprache” yalnızca spesifik bir teknik yazışma sistemi olarak değerlendirilmemelidir. Zira o, aynı zamanda devlet otoritesini görünür hale getiren ve bürokratik iletişimi standartlaştıran kurumsal bir yapı niteliği de taşımaktadır. Özellikle resmi belgelerde kullanılan terminolojik kalıplar, devletin hukuki sürekliliğini ve yönetsel otoritesini temsil eden sembolik unsurlar hâline gelmiştir. Şekil 5 aracılığıyla diplomasi alanında ortaya çıkan bu yeni spesifik özelliklere haiz dile dair genel bir görüş elde edilebilir.

Şekil 5. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Döneminde Kanzleisprache Örneği İçeren Resmi Yazışma Belgeleri

Kaynak: Alman Tarih Müzesi Arşivi.

Ayrıca Polenz'e göre "Kanzleisprache", Alman yazı dilinin standartlaşma sürecinde merkezi rol oynamıştır. Özellikle resmi yazışmaların belirli formüller üzerinden yürütülmesi, bürokratik iletişimde ortak terminolojik yapının oluşmasını sağlamıştır (Polenz, 1994: 78).

Bir başka ifadeyle "Kanzleisprache", yalnızca diplomatik yazışmaların daha sistematik hâle gelmesini sağlamamış; aynı zamanda kamu yönetiminin kurumsallaşmasına da katkıda bulunmuştur. Çünkü ortak bürokratik yazı dili, farklı bölgelerdeki yönetsel uygulamaların daha bütüncül biçimde yürütülmesini mümkün hale getirmiştir. Bu nedenle "Kanzleisprache", modern bürokratik devlet dilinin tarihsel temellerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

13. "KANZLEI" VE "KANZLER" KAVRAMLARININ ETİMOLOJİK ANLAMI

"Kanzlei" kavramının etimolojik kökeni Latince "cancelli" sözcüğüne dayanmaktadır. Roma döneminde "cancelli", başlangıçta ayırıcı parmaklık, sınırlandırıcı bölme veya resmi alanları birbirinden ayıran fiziksel yapı anlamında kullanılmaktaydı. Ancak tarihsel süreç içerisinde bu kavram, resmi işlemlerin yürütüldüğü bürokratik alanları ifade etmeye başlamış ve Ortaçağ Avrupa'sında devlet yazışmalarının gerçekleştirildiği idari merkez anlamını kazanmıştır (Polenz, 1994: 76).

Bu dönüşüm yalnızca sözcüğün anlam değişimi açısından değil; aynı zamanda bürokratik devlet yapısının gelişimi açısından da dikkat çekicidir. Çünkü Kanzlei kavramı zamanla yalnızca belge düzenleme ofisini değil; devletin yazılı hafızasını oluşturan kurumsal bürokratik merkezi ifade etmeye başlamıştır. Özellikle diplomatik yazışmalar, hukuki kayıtlar, vergi belgeleri ve yönetsel kararlar bu merkezlerde hazırlanmıştır.

Weber'e göre bürokratik devlet yapısının temel özelliklerinden biri, yazılı kayıt sistemine dayanmasıdır. Bu nedenle resmi belge dili ve idari yazışma sistemi, kamu yönetiminin kurumsallaşmasında merkezi rol üstlenmektedir (Weber, 1922: 124).

"Kanzler" kavramı ise Latince "cancellarius" sözcüğünden türemiştir. Roma bürokrasisinde cancellarius, resmi belgelerin düzenlenmesi ve kayıt altına alınmasından sorumlu memurları ifade etmekteydi. Ortaçağ Avrupa'sında ise bu görev daha kapsamlı hâle gelmiş; diplomatik yazışmaları yöneten ve devletin resmi iletişim süreçlerini organize eden üst düzey bürokrat anlamını kazanmıştır (Grewe, 1967: 9).

Özellikle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içerisinde "Kanzler" makamı yalnızca idari görevler üstlenen teknik bir bürokratik pozisyon olmamıştır. Aynı zamanda diplomatik iletişim süreçlerinin yürütülmesinde belirleyici rol oynayan siyasal bir makam niteliği taşımıştır. Hükümdar adına gerçekleştirilen resmi yazışmaların

hazırlanması, diplomatik belgelerin düzenlenmesi ve antlaşma metinlerinin kayıt altına alınması “Kanzler’in temel görevleri arasında yer almıştır.

Bu bağlamda “Kanzlei” ve “Kanzler” kavramlarının etimolojik gelişimi, diplomasi dili ile bürokratik devlet yapısı arasındaki tarihsel ilişkiyi açık biçimde ortaya koymaktadır. Çünkü yazılı diplomasi kültürünün gelişmesiyle birlikte devlet otoritesi giderek dil aracılığıyla kurumsallaşmış; bürokratik iletişim belirli terminolojik kalıplar üzerinden standartlaşmıştır (Schattenberg, 2011: 459). Dolayısıyla söz konusu kavramlar yalnızca dilbilimsel değil; aynı zamanda yönetsel ve siyasal dönüşümün tarihsel göstergeleri olarak değerlendirilmelidir.

14. KANZLEISPRACHE’NİN DİPLOMASİDEKİ İŞLEVİ (ÇOK ULUSLU “ VESTFALYA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ)

1648 tarihli Vestfalya Antlaşması (Westfälischer Vertrag), modern uluslararası sistemin başlangıcı olarak kabul edilen en önemli diplomatik süreçlerden biridir. Ancak Vestfalya yalnızca siyasal tarih açısından değil; diplomasi dili ve çok dilli diplomatik iletişim açısından da önemli bir kırılma noktası niteliği taşımaktadır.

Vestfalya görüşmeleri sırasında farklı siyasal aktörler arasında yoğun diplomatik müzakereler yürütülmüş ve bu süreçte Latince, Almanca ve Fransızca birlikte kullanılmıştır. Bu durum Avrupa diplomasisinde çok dilli iletişim anlayışının giderek güç kazandığını göstermektedir. Özellikle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içerisindeki diplomatik yazışmalarda Almancanın daha görünür hale gelmesi, “Kanzleisprache’nin diplomatik işlevini artırmıştır. Aşağıda sunulan şekil 6 uluslararası ortamda diplomasi kültürünün ilk temellerinin atıldığı Vestfalya Antlaşmasına katılan düka, vasal, kral, prens, derebey, (Fürst/ Herzog) elçi gibi Orta Çağ döneminin nüfuz sahibi siyasi otoritelerini söz konusu toplantı esnasında tasvir etmektedir.

Şekil 6. 1648 Vestfalya Antlaşması’na Ait Diplomatik Belge Örneği

Kaynak: German Federal Archives (Bundesarchiv).

Söz konusu “Kanzleisprache” bu süreçte özellikle Alman prenslikleri ve bölgesel yönetimler arasında ortak diplomatik yazı dili işlevi görmüştür. Standartlaşmış resmi ifade biçimleri sayesinde diplomatik belgeler daha sistematik hâle gelmiş ve bürokratik iletişim güçlenmiştir. Böylece farklı lehçelerin konuşulduğu bölgelerde ortak idari yazı dili oluşturulmaya çalışılmıştır (Polenz, 1994: 78).

Grewe’ye göre diplomatik dilin standartlaşması, modern devlet sisteminin gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Özellikle çok taraflı diplomatik süreçlerde ortak terminolojik yapıların oluşması, uluslararası iletişimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır (Grewe, 1967: 14).

Vestfalya Antlaşması sonrasında ulusal dillerin diplomatik yazışmalarda daha yoğun kullanılmaya başlanması, modern diplomasi dilinin gelişiminde önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Bu süreç yalnızca diplomatik iletişimde değil; aynı zamanda kamu yönetiminde standartlaşmış yazı dili ihtiyacının artmasına da neden olmuştur.

14.1. Alman Derebeylik İdari Yapılarındaki Diploması Dili

Dükalık Şansölyeliklerinde kullanılan Almanca, bölgesel yönetimlerin bürokratik işleyişinde merkezi rol üstlenmiştir. Özellikle resmi kararlar, vergi kayıtları, hukuki belgeler ve diplomatik yazışmalar belirli yazım standartları çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu durum farklı lehçelerin konuşulduğu bölgelerde ortak idari yazı dili oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Tarihsel süreç içerisinde “herzögliche Kanzleien” yani derebeylik idari yapıları bünyesinde kullanılan dil, giderek yerel lehçelerden uzaklaşmış ve daha standart bürokratik bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Böylece yalnızca resmi iletişimin sistematikleşmesi sağlanmamış; aynı zamanda Almanca'nın kurumsal yazı dili olarak güç kazanmasının da önü açılmıştır.

Polenz'e göre bölgesel şansölyeliklerde kullanılan bürokratik yazı dili, Alman resmi yazı dilinin standartlaşma sürecinde belirleyici rol oynamıştır (Polenz, 1994: 78).

Bir başka ifadeyle “Dükalık Şansölyelikleri”, yalnızca yerel yönetim merkezleri değil; aynı zamanda Almanca'nın diplomatik ve bürokratik dil niteliği kazanmasında etkili olan kurumsal alanlar olarak değerlendirilmelidir.

Ayrıca bürokratik yazışmaların standartlaşması, merkezi otoritenin güçlenmesine de katkı sağlamıştır. Resmi belge dili aracılığıyla yönetsel kararların kayıt altına alınması ve bölgesel uygulamaların ortak normlar çerçevesinde yürütülmesi mümkün hale gelmiştir (Weber, 1922: 124).

14.2. Kilise Şansölyeliklerindeki Alman Diploması Dili

Kilise Şansölyeliklerinde uzun süre Latince hâkim diploması ve yazışma dili olarak kullanılmasına rağmen, tarihsel süreç içerisinde Almanca da dini-idari iletişim alanında daha görünür hâle gelmeye başlamıştır. Özellikle yerel dini yönetimlerde Almanca'nın kullanılmasının yaygınlaşması, halk ile kilise arasındaki iletişimi kolaylaştırmış ve dini bürokrasinin daha yerel bir niteliğe kavuşmasına katkı sağlamıştır.

Bu süreç aynı zamanda Almanca'nın resmi belge dili olarak gelişimini de hızlandırmıştır. Çünkü kilise bürokrasisi yalnızca dini yapı değil; aynı zamanda geniş kapsamlı yazılı iletişim ağına sahip kurumsal organizasyon niteliği taşımaktaydı. Dolayısıyla dini yazışmalarda kullanılan dilin dönüşümü, bürokratik yazı kültürünün gelişimini de doğrudan etkilemiştir.

Orta Çağ Avrupa'sında kilise bürokrasisinin yazılı iletişim sistemi büyük ölçüde standartlaşmış diplomatik formüller üzerinden yürütülmekteydi. Bu durum hem resmi belge dilinin hem de idari yazışma kültürünün gelişimine katkı sağlamıştır (Schattenberg, 2011: 458).

Bununla birlikte Papalık merkezli diplomatik iletişim yapısı, Latincenin uzun süre kilise bürokrasisinde baskın konumunu korumasına neden olmuştur. Ancak özellikle yerel yönetim süreçlerinde Almanca'nın kullanımının artması, dini bürokrasi ile halk arasındaki iletişimin daha işlevsel hâle gelmesini sağlamıştır (Grewé, 1967: 4).

Dolayısıyla “kirchliche Kanzleien” yani kilise idareleri/şansölyelikleri içerisinde gerçekleşen bu dilsel dönüşüm, Almanca'nın yalnızca gündelik iletişim dili olmaktan çıkarak bürokratik ve diplomatik yazı dili niteliği kazanmasının önemli aşamalarından biri olarak değerlendirilmelidir.

15. Alman Şehir Yönetimleri ve Şövalyelik Makamında Yazılı İletişimde Bir Araç: Diploması Dili

Orta Çağ Avrupa'sında “Kanzleisprache” yalnızca merkezi devlet bürokrasisinde değil; aynı zamanda şehir yönetimlerinde ve aristokratik yazışma kültürü içerisinde de önemli işlevler üstlenmiştir. Özellikle şehirleşmenin hız kazanması, ticaret ağlarının genişlemesi ve yerel yönetimlerin güçlenmesiyle birlikte standartlaştırılmış yazı dili ihtiyacı daha belirgin hâle gelmiştir.

Şehir yönetimlerinde kullanılan yazışma dili; vergi kayıtları, ticari sözleşmeler, hukuki belgeler ve diplomatik mektuplar aracılığıyla giderek standartlaşmıştır. Böylece söz konusu “Kanzleisprache”, yalnızca devlet bürokrasisinin değil; şehir yönetimlerinin de ortak iletişim aracı haline gelmiştir. Bu durum kamu yönetiminde yazılı iletişim sisteminin kurumsallaşması açısından önemli bir gelişim alanı oluşturmuştur.

“Ritterlicher Schriftverkehr” yani şövalyelik makamları arasındaki yazışma olarak ifade edilen bu aristokratik yazışmalar da belirli diplomatik dil kalıpları içermekteydi. Özellikle feodal ilişkiler, toprak anlaşmaları, askeri ittifaklar ve diplomatik bildirimler belirli terminolojik yapıların oluşmasına katkı sağlamıştır. Böylece Almanca aristokratik çevrelerde de resmi iletişim dili olarak güç kazanmaya başlamıştır.

Dil tarihi ve diplomasi dil araştırmaları ile bilinen ünlü alman bilim insanı Polenz’e göre ise şehir ve saray merkezli yazışma gelenekleri, Alman yazı dilinin standartlaşma sürecinde ciddi anlamda belirleyici bir rol üstlenmiştir. Ona göre bilhassa idari belgelerde kullanılan ortak bürokratik ve terminolojik yapı, modern Alman resmi yazı dilinin gelişimine de mühim katkılar sağlamıştır (Polenz, 1994: 81).

Bir diğer ünlü alman kökenli siyaset bilimci Weber ise bürokratik yazı kültürünün gelişimini öncelikli olarak bir devletin rasyonelleşme süreciyle ilişkilendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Yazılı kayıt sisteminin yaygınlaşması, yönetsel kararların kalıcılığını artırmış ve kurumsal otoriteyi güçlendirmiştir (Weber, 1922: 126).

Bu doğrultuda spesifik özellikleri bünyesinde barındıran “Deutsche Kanzleisprache” stili, yalnızca diplomatik iletişim dili olarak görülmemelidir. O, tabiri caizse aynı zamanda şehir yönetimleri, ticari bürokrasi ve aristokratik yazışma kültürünü de içerisinde eritmiş ve akabin de de kurumsallaşmış bir bürokratik iletişim sistemi olarak tasavvur edilebilir.

16. “KANZLEISPRACHE”NİN ORTA ÇAĞ’DA DİPLOMASİSİNDEKİ BAŞLICA TÜRLERİ

Ortaçağ Almanya’sında spesifik “Kanzleisprache” sadece tek tip ve homojen bir yapıdan oluşmamıştır. Yani Kutsal Roma- Cermen İmparatorluğu’nun (heiliges Römisches Germanisches Reich) çok merkezli ve çok uluslu siyasal yapısı nedeniyle farklı bölgelerde farklı “Kanzleisprache” türleri zuhur etmiş ve otonom bir şekilde gelişmiştir. Söz konusu çeşitlilik, ayrıca hem bölgesel lehçe farklılıklarını yani diatopik ayrımları, hem de idari, örfi, ırksal ve yer yer dini temelli geleneklerin çeşitliliğini de beraberinde bünyesinde barındırma ve dahi yansıtmaktadır.

Ancak bütün bu farklılıklara rağmen çeşitli “Kanzleisprache” türleri arasında ortak bürokratik terminoloji ve resmi yazışma kalıplarının da zaman içerisinde oluştuğunun altı çizilmelidir. Yukarıda zikredilen durum, Almanca resmi yazı dilinin zamanla giderek daha standart ve genel kaideler içeren bir yapıya kavuşmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bir başka ifadeyle “Kanzleisprache” türleri arasındaki gözle görülür farklılıklar veya hususiyetler yalnızca dilsel çeşitlilik olarak addedilmemelidir. Daha doğru bir ifadeyle onlar, aynı zamanda Orta Çağ Avrupa’sındaki dönemin uluslararası ilişkilerindeki siyasal ve yönetsel parçalanmışlığın da bariz ve somut bir yansıması olarak gözükülmektedirler.

16.1. Saksonya Diplomasi Dili (Sächsische “Kanzleisprache)

“Sächsische Kanzleisprache”, özellikle Saksonya bölgesindeki idari merkezlerde gelişen spesifik bir bürokratik yazı dili varyantını ifade etmektedir. Mevzu bahis yazı dili büyük ölçüde Doğu Orta Almanca lehçeleri temelinde şekillenmiş olup dönemin uluslararası ilişkiler sahasında ve bürokraside kullanılan resmi belgelerde yaygın bir biçimde kullanılmıştır.

Spesifik görünümüne sahip “Sächsische Kanzleisprache’nin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, anlaşılabilir ve sistematik bir resmi yazı dilini oluşturma çabasıdır. Özellikle Orta Çağ’da diplomatik belgelerde kullanılan standart ifade biçimleri, farklı bölgelerdeki yöneticiler arasında cereyan eden diplomatik iletişimi de ciddi anlamda kolaylaştırmıştır.

“Sächsische Kanzleisprache” geleneğine ait resmi yazışma örneklerinden birisi daha yakından tahayyül edilebilmesi için Şekil 7’ aracılığıyla aşağıda gözükmetedir.

Şekil 7. Saksonya “Kanzleisprache” Geleneğine Ait Resmi Yazışma ve Erken Yeni Yüksek Almanca Metin Örneği

Kaynak: Saksonya Eyalet Kütüphanesi – Devlet- ve Üniversitesi Kütüphanesi Dresden (SLUB).

Örneğin Polenz’e göre Sakson diplomatik yani şansölyelik dili, modern standart Almanca’nın gelişim sürecinde yadsınamaz bir rol oynamıştır (Polenz, 1994: 83). Bilhassa da Almanca’nın gerek gündelik hayatta gerek kamusal alanda otonom ve bağımsız bir hüviyet kazanması için ciddi çaba sarf eden ünlü alman düşünür ve din adamı Luther’in İncil çevirisinde söz konusu dil varyantının etkileri açık bir biçimde gözükmetedir. Söz konusu durum, “Kanzleisprache’nin yalnızca diplomatik bir yazışma dili olmadığını ortaya koymaz. Aynı zamanda onun Alman yazı dilinin, daha somut bir ifadeyle diplomasi dilinin tarihsel gelişiminde de belirleyici bir işlev üstlendiğini gün yüzüne çıkarmaktadır.

16.2. Meißner Diploması Dili “Meißner Kanzleisprache”

“Meißner Kanzleisprache, yani bu hususi diplomasi dili, Meissen bölgesinde zuhur eden spesifik bürokratik ve diplomatik bir yazı dili varyantına işaret etmektedir. Mevzu bahis yazı dili, bilhassa resmi idari belgelerde ve diplomatik yazışmalarda yoğun bir biçimde kullanılmıştır.

Meißner Kanzleisprache’nin yani bir diğer ifadeyle Meißner şansölyelik dilinin gelişiminde bölgesel idari merkezlerin ve prenslik şansölyeliklerinin de önemli bir rol oynadığının altı ayrıca çizilmelidir. Özellikle resmi belge düzenleme sistemlerinin zamanda gerek iç bürokraside gerekse uluslararası ortamda gelişmesiyle birlikte belirli ve umumu bağlayıcı terminolojik standartlar da artık oluşturulmaya ve inşa edilmeye başlanmıştır.

Değinilen yazı dili, bilhassa farklı lehçeler arasında denge kurmaya çalışan yapısıyla dikkat çekmektedir. Böylece diplomatik yazışmalarda daha anlaşılır ve ortak bürokratik dil oluşturulmasının önü de açılmıştır.”Meißner Kanzleisprache” bir diğer ifadeyle Meißner diplomatik dili geleneğine ait resmi belge örneklerinden biri aşağıdaki Şekil 8’ aracılığıyla sunulmuştur.

Şekil 8. Meißner Kanzleisprache Geleneğine Ait Resmi Yazışma ve Bürokratik Belge Örneği

Kaynak: Saksonya Devlet Arşivi/ Digital Envanter ve Koleksiyonlar Saksonya

Buna ilaveten Polenz, Meißner Kanzleisprache'nin Alman resmi yazı dilinin standartlaşma sürecinde önemli etkiler bıraktığını ifade etmektedir (Polenz, 1994: 84).

Dolayısıyla "Meißner Kanzleisprache", bölgesel bürokratik yazı dili çeşitliliğinin modern Alman resmi yazı diline dönüşüm sürecindeki önemli halkalarından biri olarak değerlendirilmektedir.

16.3. Viyana Diploması Dil Varyantı "Wiener Kanzleisprache"

"Wiener Kanzleisprache" yani Viyana Diploması Dili Varyantı", Avusturya merkezli idari bürokrasi içerisinde gelişen kendine has spesifik özelliklere haiz bir resmi yazı dilini nitelendirmek için kullanılan bir tanımlamadır. Özellikle Habsburg hanedanlığı yönetimi altında bulunan Viyana bölgesi, ortaçağ döneminde diplomatik ve bürokratik iletişimin en önemli merkezlerinden biri haline dönüşmüş olması, dönemin uluslararası ve diplomatik ilişkilerinde Viyana yönetiminin kendi idari, siyasi ve diplomatik anlayış ve dilinin de tezahür etmesine zemin hazırlamıştır.

"Wiener Kanzleisprache" yani Viyana diploması dil varyantı, hem Güney Alman lehçelerinden hem de Latince bürokratik geleneğe etkilenmiş olan spesifik bir alt varyant olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle ortaçağ Avrupasında diploması alanında kullanılan diğer "Kanzleisprache" türlerine kıyasla da daha karma ve çok katmanlı bir yapıyı da somut bir şekilde göstermektedir.

Avusturya diploması geleneği içerisinde zamanla resmi ve diplomatik yazışmaların zamanla standartlaşması, beraberinde merkezi bürokrasinin de güçlenmesine vesile olmuştur. Örneğin bu sayede "Wiener Kanzleisprache" yalnızca bölgesel yazı dili olmaktan çıkarak artık dönemin uluslararası ilişkiler sahasında diplomatik iletişimde kullanılan önemli bürokratik varyantlardan bir tanesine dönüşü vermiştir.

Habsburg Hanedanlığı'nın diploması alanında kullandığı hususi bürokrasi diline ait resmi yazışma örneklerinden biri aşağıda Şekil 9' aracılığıyla daha yakından müşahede edilebilmektedir.

Kaynak: Avusturya Devlet Arşivi.

Grewe'ye göre diplomatik yazışma dili, devletlerin uluslararası sistem içerisindeki temsil gücünü doğrudan yansıtmaktadır (Grewe, 1967: 12). Bu bağlamda “Wiener Kanzleisprache”, Habsburg diplomatik sisteminin kurumsal iletişim aracı olarak değerlendirilmelidir.

SONUÇ

Söz konusu çalışma, Orta Çağ Avrupa'sında diplomasi dili kavramını uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve alan dilbilimi perspektifinden inceleyerek Latince ve Almanca “Kanzleisprache'nin diplomatik ve idari işlevlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dilin yalnızca iletişim aracı olmadığı; aynı zamanda siyasi otoriteyi, bürokratik düzeni ve uluslararası meşruiyeti üreten kurumsal bir mekanizma olduğu görülmüştür.

Özellikle Ortaçağ Avrupa'sının çok merkezli siyasi yapısı içerisinde ortak diplomasi dili ihtiyacı belirgin hale gelmiş ve bu süreçte Latince Avrupa'nın “lingua franca'sı olarak öne çıkmıştır. Papalık bürokrasisi aracılığıyla kurumsallaşan Latince diplomasi dili, farklı siyasi yapılar arasında ortak diplomatik terminolojinin oluşmasını sağlamış; yazılı diplomasi kültürünün gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Bir başka deyişle Latincenin diplomasi dili olarak yükselişi yalnızca dilsel bir gelişim değil; aynı zamanda Avrupa'daki bürokratik iletişim sisteminin standartlaşmasıyla ilişkili tarihsel bir dönüşüm alanı olarak tezahür etmektedir. Özellikle Papalık diplomasisi içerisinde kullanılan yazılı diplomatik formüller, Avrupa'daki diplomatik yazışma kültürünün kurumsallaşmasında belirleyici rol üstlenmiştir.

Daha sonraki süreçte ise Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içerisinde Almanca giderek idari ve diplomatik dil niteliği kazanmaya başlamıştır. Bu dönüşüm yalnızca gündelik iletişim dilinin değişmesi anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda kamu yönetiminin merkezileşmesi, yazılı bürokratik kültürün gelişmesi ve devletleşme sürecinin hız kazanmasıyla doğrudan ilişkili tarihsel bir dönüşüm söz konusudur.

Özellikle Kanzleisprache'nin ortaya çıkışı, farklı lehçelerin konuşulduğu bölgelerde ortak resmi yazı dili oluşturma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Böylece Almanca yalnızca halk dili olmaktan çıkarak resmi belge dili, diplomatik yazışma dili ve bürokratik iletişim dili niteliği kazanmıştır.

İlgili çalışma kapsamında ayrıca “Kanzlei”, “Kanzler” ve “Urkunde” gibi kavramların etimolojik gelişimi incelenmiş ve dil ile bürokratik yapı arasındaki tarihsel ilişki ortaya konulmuştur. Bu kavramların kökenleri, yazılı yönetim sistemlerinin devlet otoritesinin kurumsallaşmasında merkezi rol üstlendiğini göstermektedir.

Vestfalya Antlaşması süreci ise çok dilli diplomatik iletişim anlayışının gelişmesi açısından önemli bir kırılma noktası olmuştur. Bu süreçte Latince, Almanca ve Fransızca birlikte kullanılmış; böylece modern diplomasi dilinin çok uluslu yapısının temelleri atılmıştır.

Modern dönemde Fransızca uzun süre Avrupa diplomasinin temel dili olarak kullanılmaya devam etmiş; özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda diplomatik protokolün baskın dili hâline gelmiştir. Ancak 20. yüzyıldan itibaren İngilizcenin küresel siyasal ve ekonomik güçle birlikte yükselmesi, uluslararası ilişkilerde yeni diplomasi dili düzeninin oluşmasına neden olmuştur. Günümüzde İngilizce; diplomasi, uluslararası hukuk ve küresel bürokratik iletişim alanlarında en yaygın kullanılan dil konumundadır.

Sonuç olarak diplomasi dili tarih boyunca değişim göstermiş olsa da dilin uluslararası ilişkilerdeki merkezi işlevi varlığını korumaya devam etmektedir. Latince, Almanca, Fransızca ve İngilizce örnekleri, diplomasi dilinin yalnızca iletişimsel araç olmadığını; onun aynı zamanda siyasal güç, kültürel temsil ve kurumsal otorite üretim mekanizması olduğunu açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.

KAYNAKÇA

- Ammon, U. (1991). *Die internationale Stellung der deutschen Sprache*. Berlin: De Gruyter.
- Cao, D. (2007). *Translating Law*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Dudenredaktion. (t.y.-a). *Diplom*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Diplom>
- Dudenredaktion. (t.y.-b). *Diplomatie*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Diplomatie>
- Dudenredaktion. (t.y.-c). *Kanzlei*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kanzlei>
- Dudenredaktion. (t.y.-d). *Kanzel*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kanzel>
- Dudenredaktion. (t.y.-e). *Kanzler*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kanzler>
- Dudenredaktion. (t.y.-f). *Bundeskanzler*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Bundeskanzler>
- Dudenredaktion. (t.y.-g). *Urkunde*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Urkunde>
- Dudenredaktion. (t.y.-h). *Kanzleisprache*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kanzleisprache>
- Dudenredaktion. (t.y.-i). *Lingua franca*. Duden Online Wörterbuch. Erişim tarihi: 10.05.2026, https://www.duden.de/rechtschreibung/Lingua_franca
- Grewe, W. G. (1967). *Die Sprache der Diplomatie*. Merkur.
- Lüsebrink, H. J. (2008). *Interkulturelle Kommunikation*. Stuttgart: Metzler.
- Nicolson, H. (1950). *Diplomacy*. London: Oxford University Press.
- Polenz, P. von. (1994). *Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart*. Berlin: De Gruyter.
- Sandrini, P. (2009). *Rechtsübersetzen in der EU: Translatio Legis Pluribus*. Innsbruck: Universität Innsbruck.
- Schattenberg, S. (2008). Die Sprache der Diplomatie oder Das Wunder von Portsmouth. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 56(1), 3-26.
- Schattenberg, S. (2011). Diplomatie als interkulturelle Kommunikation. *Zeithistorische Forschungen*, 8, 457-462.
- Simonnæs, I. (2019). Intersystemischer Rechtsvergleich und interlinguale Rechtsübersetzung: Norwegen und Deutschland. *Comparative Legilinguistics*, 37, 63-83.

- Šarčević, S. (1997). *New Approach to Legal Translation*. The Hague: Kluwer Law International.
- Umfrid, O. (1913). Die fromme Diplomatie. *Die Friedens-Warte*, 15(3), 85-87.
- Weber, M. (1922). *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr.
- Wodak, R., & Titscher, S. (2000). *Methoden der Textanalyse*. Opladen: Westdeutscher Verlag.